

IMPLEMENTASI PAKET BANTUAN SOSIAL

DALAM UPAYA PENINGKATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT

Arief Rahman¹, Tina Lestari², Melania³, M.P., Rifqi Amrulloh⁴, Fredy Jayen⁵

^{1,2,3,4,5}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, Banjarmasin, Indonesia

Email Koresponden: Lestari.tn@gmail.com

Abstrak. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Kegiatan Implementasi Paket Bantuan Sosial dalam Upaya Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pemberian paket bantuan sosial yang dilakukan dengan penukaran kupon dan memberikan pengetahuan atau edukasi pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga. Kegiatan dilakukan dengan kolaborasi dengan Forum Wartawan Ekonomi beserta Mitra. Paket bantuan sosial yang akan diberikan dengan melakukan pembagian kupon sejumlah 450 paket dengan harga tepus kupon sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan penyampaian materi untuk memberikan edukasi pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga beserta pembagian brosur materi tentang pentingnya mengetahui pengelolaan keuangan rumah tangga yang mana harus mengetahui perbedaan dan contoh-contoh tentang kebutuhan vs keinginan serta bagaimana mengalokasi pendapatan. Rekomendasi yang diberikan kiranya semakin banyak kegiatan-kegiatan sosial dilakukan selain untuk membangun *branding* juga merupakan bagian dari berbagi kepada sesama dan wujud pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lebih dibuat besar dengan melibatkan mahasiswa maupun alumni dari STIE Pancasetia.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Abstract: *Social assistance is the provision of assistance in the form of money or goods from local governments to individuals, families, groups, and/or communities that is not continuous and selective in nature and aims to protect against possible social risks. Social Assistance Package Implementation Activities in an effort to increase community needs fulfillment are carried out through social assistance package provision activities carried out by exchanging coupons and providing knowledge or education on the importance of household financial management. Activities are carried out in collaboration with the Economic Journalists Forum and partners. The social assistance package will be given by distributing coupons totaling 450 packages with a coupon price of IDR 20,000 (twenty thousand rupiah) and delivering material to provide education on the importance of household financial management, along with the distribution of material brochures about the importance of knowing household financial management, which must know the differences and examples of needs vs. wants and how to allocate income. The recommendation given is that more social activities be carried out in addition to building branding, which is also part of sharing with others and a form of community service. Activities like this can be made bigger by involving students and alumni from STIE Pancasetia.*

Keywords: *Social Assistance and Meeting; Community Needs*

A. PENDAHULUAN

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (sumber: Wikipedia). Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. (Keuangan, 2015). Kebutuhan dasar manusia adalah unsur-unsur yang dibutuhkan manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan maupun kesehatan. Kebutuhan menyatakan bahwa setiap manusia memiliki lima kebutuhan dasar yaitu fisiologis, keamanan, cinta, harga diri, dan aktualisasi diri (Wahit & al, 2015). Menurut seorang ahli ilmu jiwa Amerika yang terkenal bernama Abraham Maslow, menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia dapat di kelompokkan menjadi 5 jenis, yang pemenuhannya perlu di susun secara berjenjang menurut prioritas kekuatannya.

Dasar pemikiran teori kebutuhan Abraham Maslow adalah meliputi: 1. *Physiological needs* (kebutuhan fisiologis), 2. *Safety needs* (Menginginkan rasa aman), 3. *Love and belongingness needs* (Menginginkan kasih sayang), 4. *Esteem needs* (Kebutuhan penghargaan), 5. *Self-actualization needs* (Kebutuhan aktualisasi diri). Kelompok jenis kebutuhan manusia. (1) Kebutuhan Manusia Menurut Intensitasnya, seperti: kebutuhan mutlak, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. (2) Kebutuhan Manusia Berdasar Waktu Keperluannya, seperti: kebutuhan mendesak, kebutuhan sekarang, kebutuhan yang akan datang. (3) Kebutuhan Manusia Berdasarkan Sifatnya, seperti: kebutuhan Jasmani, kebutuhan Rohani. (4) Kebutuhan Manusia Berdasarkan Subjeknya, seperti: kebutuhan individu, kebutuhan kolektif. (5) Kebutuhan Menurut Sosio-Budaya, seperti: Kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis Dalam menjalani kehidupan kita harus mengetahui tentang adanya perbedaan antara pemenuhan kebutuhan dan keinginan.

Pemenuhan kebutuhan dapat disimpulkan dengan pemenuhan hal-hal mendasar yang penting untuk kelangsungan hidup, sedangkan pemenuhan keinginan bisa saja diganti dengan hal-

hal lain. Pengelolaan keuangan rumah penting dilakukan agar dapat melakukan alokasi terhadap kebutuhan utama sebelum memenuhi keinginan. Manfaat yang dirasakan jika Anda mengatur keuangan rumah tangga secara baik, yaitu: kebutuhan terpenuhi, meningkatkan *cash flow*, membantu dalam membuat keputusan keluarga, berperilaku hemat, dan keluarga merasa lebih aman.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Implementasi Paket Bantuan Sosial dalam Upaya Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan pemberian paket bantuan sosial yang dilakukan dengan penukaran kupon yang mana kupon dengan harga senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 2 (dua) liter minyak goreng dan 1 (satu) Kg Gula pasir untuk masyarakat menengah kebawah dilakukan dengan adanya pertimbangan menjelang bulan Ramadhan dimana pemenuhan kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat untuk kebutuhan pokok dan memberikan pengetahuan atau edukasi pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga. Kegiatan dilakukan dengan kolaborasi dengan Forum Wartawan Ekonomi beserta Mitra. Pelaksanaan kegiatan dilakukan di jalan A. Yani Km. 7 Jl. Margasari, Kerta Hanyar, Banjar.

Tahapan pelaksanaan pengabdian ini meliputi: (1) Observasi sebagai tahapan awal, dilakukan untuk menganalisis calon penerima bantuan dengan metode bertanya pada tetangga dan *survey* ke RT setempat. (2) Persiapan program bantuan meliputi rencana kegiatan yang telah disepakati dan metode pemberian bantuan, dan perlengkapan yang diperlukan seperti kendaraan pengangkut paket bantuan, tempat pelaksanaan pengambil paket bantuan. (3) Dilakukan memantapkan kegiatan (4) Pelaksanaan kegiatan utama. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama 1 hari penuh yang direncanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kegiatan ini meliputi beberapa tahapan diantaranya; (a) Pembukaan. Kegiatan didahului dengan tujuan penyampaian program bantuan disertai dengan himbauan tetap pentingnya menjaga Kesehatan meskipun sudah di masa *endemic*. (b) Pemberian pengetahuan atau edukasi pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga. (c) Penyerahan bantuan sosial dengan penukaran kupon. (d) Penutup.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi paket bantuan sosial ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak Wartawan Ekonomi dalam Upaya Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat. Paket bantuan sosial yang akan diberikan dengan melakukan pembagian kupon sejumlah 450 paket dengan harga tepus kupon sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Pelaksanaan kegiatan utama. Kegiatan ini diawali dengan melakukan komunikasi Bersama pada tanggal 17 Februari 2023, dan menentukan lokasi yang akan menjadikan tempat kegiatan dan lokasi-lokasi yang akan dijadikan objek dalam implementasi paket bantuan sosial.

Observasi dilakukan dengan melakukan cek dan *survey* lapangan untuk kelayakan tempat kegiatan dan kelayakan masyarakat yang menerima paket bantuan sosial sesuai dengan lokasi-lokasi tertentu dengan komunikasi dengan RT Setempat. Sehingga dari hasil observasi dan *survey* ditentukan Lokasi kegiatan di Jalan Margasari Km. 7 Kabupaten banjar, dengan objek masyarakat sekitar lokasi dimana masyarakat kalangan menengah yang ada di RT. 3, 4, RT. 5 yang ada di kertak Hanyar I. Kegiatan berikutnya melakukan persiapan pembelian bahan bantuan pada tanggal 1 Maret 2023. Bahan-bahan sembako seperti minyak goreng dan gula pasir dimana ada juga persiapan penjualan beras yang berkoordinasi dengan Bulog kota Banjarmasin. Bahan-bahan yang telah dibeli lakukan *packing* dengan bungkus plastik satu persatu dan siap untuk distribusi. Persiapan selain paket yang dilakukan adalah melakukan penulisan artikel untuk memberikan informasi tentang adanya kegiatan di <https://www.borneotrend.com/2023/03/bersama-stie-pancasetia-dan-bank-kalsel.html>, (Rahman, 2023), mempersiapkan spanduk dan juga *banner* sosialisasi serta brosur materi sosialisasi tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan atau alokasi dana/keuangan rumah tangga.

Pelaksanaan kegiatan dan distribusi paket bantuan sosial berlangsung pada hari kamis, tanggal 16 Maret 2023 dilaksanakan mulai jam 10.00WITA sampai dengan selesai yang dimulai dengan Pembukaan. Kegiatan didahului dengan tujuan penyampaian program bantuan disertai dengan himbauan tetap pentingnya menjaga Kesehatan meskipun sudah di masa *endemic*, Pemberian pengetahuan atau edukasi pentingnya pengelolaan keuangan rumah tangga., Penyerahan bantuan sosial dengan penukaran kupon dan Penutup.

Kegiatan ini terselenggara dengan lancar dan sukses, banyak dari penerima bantuan senang dengan adanya kegiatan ini karena harga produk yang ditawarkan terjangkau, produk merupakan

kebutuhan pilihan utama dan mudah dijangkau, sehingga mereka mengharapkan agar adanya terselenggara kegiatan setiap hari disampaikan Bapak Saipullah (41 tahun). Penerima bantuan ada ibu rumah tangga, pekerja buruh, tukang becak, pedagang sayur, pemulung, tukang ojek dll. Selain itu mereka jadi mengetahui contoh-contoh tentang seperti apa kebutuhan yang harus dipenuhi dan seperti apa keinginan yang harus ditunda sehingga mereka juga dapat lebih mengatur pengelolaan keuangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Adapun dokumentasi dari kegiatan ini: Kegiatan didahului dengan tujuan penyampaian program bantuan disertai dengan himbauan tetap pentingnya menjaga Kesehatan meskipun sudah di masa *endemic*. Penyerahan paket bantuan sosial dengan melakukan penukaran kupon yang mana tim telah menyiapkan paket yang akan ditukar dengan kupon. Dimana pelaksanaan dibarengi dengan penjelasan atas materi dan pembagian brosur materi tentang pentingnya mengetahui pengelolaan keuangan rumah tangga yang mana harus mengetahui perbedaan dan contoh-contoh tentang kebutuhan vs keinginan serta bagaimana mengalokasi pendapatan.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan pada kegiatan ini yaitu kegiatan sangat baik dan mendapatkan antusias yang sangat luar biasa dari masyarakat, kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan semua paket bantuan sosial terdistribusi dengan baik yang sesuai dengan sasaran. Selain itu masyarakat juga diberi edukasi dan semakin memantapkan diri bahwa kebutuhan yang paling utama harus dipenuhi adalah kebutuhan pokok baru diikuti dengan pemenuhan keinginan sesuai dengan kemampuan jika telah melakukan alokasi untuk pengelolaan keuangan rumah tangga. Rekomendasi yang diberikan kiranya semakin banyak kegiatan-kegiatan sosial dilakukan selain untuk membangun *branding* juga merupakan bagian dari berbagi kepada sesama dan wujud pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan seperti ini bisa lebih dibuat besar dengan melibatkan mahasiswa maupun alumni dari STIE Pancasetia.

E. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terima kasih kepada Yayasan Pendidikan Sumber Ilmu, STIE Pancasetia, FWE Kalsel, Bank Kalsel, BULOG, Lintas Jawa Group, Alfamart, Indosat, Adaro, Pt. Dharma Lautan Utama, PT Arutmin Indonesia, Ciputra, Ambapers, dan Pupuk Indonesia.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Samad Asaf, Upaya pemenuhan kebutuhan manusia, diakses melalui https://www.researchgate.net/publication/344699693_Upaya_Pemenuhan_Kebutuhan_Dasar_Manusia/link/5f8a15c992851c14bcc5574/download, , Februari 2023
- Aldi Budi Riyanta, Heru Nurcahyo, Joko Santoso, 2020, *Implementasi Paket Bantuan Sosial Sebagai Upaya Menghadapi Pandemi Covid-19*, <https://e-journal.undikma.ac.id/index.php/jpu/article/view/2717>
- Dosen ekonomi, Kebutuhan dasar manusia, diakses melalui <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/sda/kebutuhan-dasar-manusia>, Februari 2023
- Dosen Ekonomi, Jenis-jenis bantuan sosial diakses melalui *Jenis-jenis Bantuan Sosial yang Perlu Kamu Ketahui - DosenEkonomi.com*, Februari 2023
- Eprints.utdi, Program bantuan social, diakses melalui https://eprints.utdi.ac.id/646/10/105410207_BAB%20I.pdf, Februari 2023
- Gramedia, Kebutuhan manusia, diakses melalui, <https://www.gramedia.com/literasi/kebutuhan-manusia/>, Februari 2023
- Keuangan, P. M. (2015). *Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga*. Jakarta: 254/PMK.05/2015.
- Rahman, A. (2023). *borneotrend*. Retrieved from borneotrend: <https://www.borneotrend.com/2023/03/bersama-stie-pancasetia-dan-bank-kalsel.html>, Jakarta.bpk, Bantuan Sosial, diakses *Tulisan-Hukum-Bansos.pdf* (bpk.go.id), Februari 2023
- OCBC, Mengatur Keuangan Rumah Tangga, diakses melalui *10 Cara Mengatur Keuangan Rumah Tangga Paling Efektif* (ocbcnisp.com)
- Univesitas Andalas, Bantuan Sosial, diakses *BAB I TA.pdf* (unand.ac.id), Februari 2023
- KPPN Ketapang, diakses program Bantuan Sosial Dan Akuntabilitasnya (kemenkeu.go.id), Februari,2023
- Universitas Muhammadiyah Malang, Konsep dasar kebutuhan manusia, diakses melalui <https://eprints.umm.ac.id/54795/3/BAB%20II.pdf>, , Februari 2023
- Wahit, & al, e. (2015). *Konsep Dasar Kebutuhan Manusia*.